

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

СЕМЕНЧУК Д.В.

Проблеми модернізації інвестиційної політики України

Предметом дослідження є механізм реалізації інвестиційної політики.

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо поліпшення впливу держави на залучення інвестицій та ефективне їх використання в національній економіці.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: наукової абстракції, аналіз та синтез, аналітичний, системний.

Результати роботи. У статті проаналізовано структуру і складові елементи інвестицій в економіку України та обґрунтовано напрями державної політики щодо удосконалення її.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, у частині державних систем та механізмів управління економікою на міжнародному, галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи й економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Україна переживає не найкращі часи, за останні роки. Інвестиційна привабливість України виросла лише на 4 пункти. Для покращення ситуації потрібно чітко визначення пріоритетів інвестування. Механізм державного регулювання інвестиційних процесів має базуватися на створенні необхідних державних установ (фінансових, страхових, юридичних, керуючих проектами), бути програмно цілеспрямованим, конкретним за результатами, самоокупним, забезпечувати планування та досягнення високих темпів економічного зростання в пріоритетних галузях-драйверах.

Ключові слова: механізми, реалізація, інвестиції, політика, держава.

СЕМЕНЧУК Д.В.

Проблемы модернизации инвестиционной политики Украины

Предметом исследования является механизм реализации инвестиционной политики.

Целью исследования является разработка рекомендаций по улучшению влияния государства на привлечение инвестиций и эффективное их использование в национальной экономике.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы: научной абстракции, анализ и синтез, аналитический, системный.

Результаты работы. В статье проанализирована структура и составляющие элементы инвес-

тицій в економіку України і обґрунтовані напрямлення державної політики по совершенствованию ее.

Область применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, в части государственных систем и механизмов управления экономикой на международном, отраслевом, межотраслевом и региональном уровнях, методы и экономические рычаги регулирования экономических процессов и их эффективность.

Выводы. Украина переживает не лучшие времена, за последние годы. Инвестиционная привлекательность Украины выросла всего лишь на 4 пункта. Для улучшения ситуации нужно четкое определение приоритетов инвестирования. Механизм государственного регулирования инвестиционных процессов должно базироваться на создании необходимых государственных учреждений (финансовых, страховых, юридических, управляющих проектами), быть программно целенаправленным, конкретным по результатам, самоокупаемым, обеспечивать планирование и достижение высоких темпов экономического роста в приоритетных отраслях–драйверах.

Ключевые слова: механизмы, реализация, инвестиции, политика, государство.

SEMENCHUK D.V.

Problems upgrading the investment policy of Ukraine

The subject of the study is the mechanism for the implement investment policy.

The purpose of the study is to develop recommendations for improving the state's impact on investment attraction and its effective use in the national economy.

Research methods. The paper uses general scientific and special methods: scientific abstraction, analysis and synthesis, both analytical, systemic.

Reserch Results. The article analyzes the structural and constituent elements of investment in the Ukrainian economy, while reasoning the state policy direction towards its improvement.

The reselts of application. In economics and management of the national economy, in the part of state systems and mechanisms of economic management at the international, sectoral, intersectoral and regional levels, methods and economic levers of regulation of economic processes and their efficiency.

Conclusions. Ukraine is not experiencing the best times, in recent years the investment Ukraine's attractiveness has only grown by 4 points. To improve the situation, a clear definition of investment priorities is required. The mechanism of state regulation of investment processes should be based on the creation of the necessary state institutions (financial, insurance, legal, project management), in order to be programmatically purposeful, exactly end at the results as well as self-financing, so as to provide planning.

Key words: mechanisms, realization, investments, politics, state.

Постановка проблеми. В Україні постійно з різною результативністю здійснюються кроки для покращення інвестиційного середовища країни. Однак, у цілому, стимулюючий ефект від державного регулювання в цій сфері залишається низьким, що відображається на низьких темпах зростання ВВП країни (2,3–2,5 відсотків у 2016–2017 рр.). Невисокою є інвестиційної привабливості країни та її регіонів для іноземних інвесторів. Низька інвестиційна привабливість України стримує модернізацію її економіки, проведення невідкладних реформ, вихід із глибокої системної кризи 2014–2015 років та подолання структурних диспропорцій в економіці.

Державна інвестиційна політика має бути суттєво посилена в різних напрямках, в тому числі і за рахунок стабільних макроекономічних умов, прямих форм участі держави в інвестиційних проектах і непрямих методів створення пільгових режимів для інвесторів. Потрібна нова модель поєднання інвестиційних і інноваційних напрямів розвитку національних товаровиробників, реально працююча система юридичного захисту інвестуючих підприємств.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Аналіз літературних джерел засвідчує, що інтерес до питання розвитку й становлення інвестиційної політики продовжує бути високим та існує

значне коло різнопланових досліджень цієї проблеми. Їй присвячено роботи С. Гунда [7], Р. Квасницька [6], Л. Лешанич [7], Т. Майорова [8], Є. Мордань [9], О. Оніщенко [10] К. Паливода [11] та ін. Водночас де які важливі аспекти реформування інвестиційної політики в умовах інтеграції України у світову систему інвестиційних потоків недостатньо відображені в сучасних дослідженнях.

Метою статті є формування системи рекомендацій щодо поліпшення впливу держави на залучення іноземних інвестицій та ефективного використання внутрішніх інвестицій в національній економіці для модернізації виробничих потужностей.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан розвитку економіки України, що характеризується значним технологічним відставанням від розвинених держав світу, застарілою структурою внутрішнього виробництва і зовнішньоекономічних зв'язків, вимагає проведення невідкладної структурної та технічної перебудови. Такі зміни неможливо здійснити без інтеграції України у світову систему інвестиційних потоків, які при правильній організації інвестиційної політики, здатні прискорити соціально–економічний розвиток держави, покращити якісні та кількісні показники функціонування економіки, започаткувати перехід до інноваційної моделі розвитку.

Проблематика інвестиційного механізму України досліджується та обговорюється науковим та експертним середовищем. Ухвалено низку законів та інших нормативно–правових актів. Це Закон України «Про інвестиційну діяльність» [1], Закон України «Про інноваційну діяльність» [2], Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» [3] та ін.

Серед вітчизняних наукових праць, що присвячені інвестиційній привабливості та удосконаленню інвестиційної діяльності, доцільно відзначити заходи, наведені в таблиці 1.

Розвиток будь–яких суб'єктів господарювання та територій практично неможливий без додаткових капіталовкладень, а відтак, актуалізується питання активізації інвестиційних процесів, що досягається за рахунок покращання, відповідно, інвестиційної привабливості галузей економіки та регіонів та інвестиційного клімату в цілому. Багато що при цьому залежить від власне реципієнта, який не лише розробляє інвестиційний проект, а й переконує інвестора у своїй спро–

можності ефективно використати залучені ресурси та справедливо розподілити набуті вигоди. Однак, попри законодавчо затверджену самостійність суб'єктів господарювання, їх діяльність фактично значною мірою залежить від держави, яка має використовувати всі доступні механізми регуляторного впливу для узгодження та захисту інтересів усіх зацікавлених сторін в реалізації кожного інвестиційного проекту, максимізації позитивних і мінімізації негативних ефектів.

В таблиці 2 наведено динаміку обсягів капітальних інвестицій в національній економіці за останні 7 років разом з іншими макропоказниками розвитку. Треба враховувати, що 2014–2015 роки були вкрай кризовими із зниженням ВВП за 2 роки на 18 відсотків. В результаті частка нагромадження основного капіталу у ВВП зменшилась з приблизно 18–19 відсотків у докризовий період до 13–14 відсотків, що є дуже низьким показником, який буде відновлюватися повільно (інвестиційна активність має значний у 3–5 років часовий лаг між відновленням сприятливих умов для інвестицій, прийняттям рішення про інвестиції і самими інвестиціями. З досвіду інших країн, для швидкого відновлення економіки потрібні інвестиції у 20–25 відсотків ВВП. Обсяги іноземних інвестицій в результаті кризи зменшилися за 2015–2016 роки на 35 %, а всі капітальні інвестиції – за три роки (2013–2015 рр.) зменшилися на 34 %. Зростання у 18 відсотків почалося лише з 2016 року.

За даними Держстату у 2017 році в економіку України іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Загалом, обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2017 року становив 39144,0 млн.дол. США.

Станом на кінець 2017 року найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність – 26,1% та підприємств промисловості – 27,3 %.

До основних країн–інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1%, Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські Острови (Брит.) – 4,1%, і Швейцарія – 3,9%.

Обсяги освоєння внутрішніх капітальних інвестицій підприємств України у 2017 році склада–

Таблиця 1. Огляд напрямів посилення політики сприяння розвитку інвестиційної діяльності

Автор	Назва роботи	Пропозиції
1	2	3
К. В.Паливода	«Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкції в економіці України»	<ul style="list-style-type: none"> – з метою створення привабливого інвестиційного клімату, необхідно запровадити систему пільгового оподаткування прямих іноземних інвестицій та прямих національних інвестицій у проекти розвитку пріоритетних галузей. Це нульові та пільгові ставки з податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на дивіденди та інші види податків. – має бути забезпечений вільний ввіз та вивіз з країни валюти, доходів, дивідендів в рамках реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, сприятливий митний режим прямих іноземних інвестицій, гарантії їх захисту та захисту прав власності інвесторів. – для інвесторів пріоритетних інвестиційних проектів слід створити спрощену систему обліку і звітності, мінімізувати або й припинити державні перевірки. Мають бути запроваджені режими конфіденційності у діяльності інвесторів, як, наприклад, це має місце у Швейцарії. – за участю держави необхідно створити інститути супроводження та сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.
Є.Ю. Мордань	«Інвестиційна привабливість економіки України»	<ul style="list-style-type: none"> – помітна та ефективна боротьба з протидії корупції; – вдосконалення законодавчої бази з приводу захисту прав інвесторів; – визначення чітких пріоритетів у зовнішній політиці; – здійснення антимонопольних заходів та забезпечення внутрішнього конкурентного середовища для розвитку інвестиційної діяльності; – підвищення інформаційної політики для підвищення інвестиційного іміджу України
І.О.Онїщенко	«Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи їх вирішення»	<ul style="list-style-type: none"> – досягнення консенсусу між різноманітними політичними партіями з приводу вирішення загальнонаціональних проблем виходу України з економічної кризи та поліпшення ситуації в зоні АТО; – чітке та однозначне визначення пріоритетів у зовнішній політиці України – чітка орієнтація на створення зони вільної торгівлі з ЄС; – активізація боротьби з інфляцією не тільки монетарними методами; – впровадження економічного механізму страхування ризиків для іноземних інвесторів; – забезпечення рівномірного розподілу обсягів іноземних інвестицій по всій Україні, шляхом підвищення інвестиційного потенціалу регіонів, не привабливих для іноземних інвесторів; – забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування і оподаткування, вдосконалення Податкового та Кримінально–процесуального кодексів; – усунення технічних бар'єрів в процесі відшкодування ПДВ та митного оформлення товарів, забезпечення пільгового податкового режиму під час здійснення великих капіталовкладень в економіку України; – не тільки прийняття пакета законів щодо ліквідації корупції, зменшення адміністративного тиску на український бізнес, але й створення системи їх виконання; – здійснення антимонопольних заходів та забезпечення внутрішнього конкурентного середовища для розвитку інвестиційної діяльності, покарання за їх порушення; – розвиток системи державних гарантій, що надаються інвестору в пріоритетних для України напрямках інвестування – активізація заходів, щодо формування позитивного іміджу України.
Лешанич Л. В.	Розвиток інвестиційної діяльності в Україні та шляхи подолання інвестиційної кризи	<ul style="list-style-type: none"> – послідовне зниження тиску на інвесторів і відсутність диверсифікованих джерел інвестицій, нерівномірність їх розподілу між регіонами; – створення дієвих механізмів управління інвестиційною діяльністю; – реструктуризація економіки, пріоритетне залучення інвестицій у галузі, що особливо потребують капіталовкладень; – мотивація суб'єктів господарювання стосовно довгострокових вкладень, а також населення щодо вкладення коштів в розвиток економіки, а не на споживання; – стимулювання реінвестування; – удосконалення інвестиційного законодавства та забезпечення його стабільності; – забезпечення гарантій інвесторам; – відповідність між надходженням і витрачанням інвестиційних ресурсів.
Шталь Т. В.	Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення	<ul style="list-style-type: none"> – основними напрямками вдосконалення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів повинні стати: – послідовне зниження тиску на інвесторів і відсутність диверсифікованих джерел інвестицій, нерівномірність їх розподілу між регіонами; – створення дієвих механізмів управління інвестиційною діяльністю; – реструктуризація економіки, пріоритетне залучення інвестицій у галузі, що особливо потребують капіталовкладень; – мотивація суб'єктів господарювання стосовно довгострокових вкладень, а також населення щодо вкладення коштів на розвиток економіки, а не на споживання; – стимулювання реінвестування; – удосконалення інвестиційного законодавства та забезпечення його стабільності; – забезпечення гарантій інвесторам; – відповідність між надходженням і витрачанням інвестиційних ресурсів.

Джерело: розроблено автором на основі [6–11]

Таблиця 2. Обсяг інвестицій в системі макроекономічних показників розвитку

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Реальний валовий внутрішній продукт (у цінах попереднього року), %	104,1	105,5	100,2	100	93,4	90,3	102,3
Питома вага валового нагромадження основного капіталу у ВВП, %	18,1	18,4	19,4	17,3	14,2	13,5	15,5
Індекс споживчих цін (до попереднього року), %	109,4	108	100,6	99,7	112,1	148,7	113,9
Індекс капітальних інвестицій, % до попереднього року		118,8	108,5	88,9	75,9	98,3	118
Індекс прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в економіці України, % до попереднього року		116,4	106,2	107,3	103,9	75,8	88,8
Рівень безробіття (за методологією МОП), %	7,2	7,9	7,5	7,2	9,3	9,1	9,3

Джерело: складено за даними [4]

Рисунок 1. Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу)

Джерело: складено за даними [4]

Рисунок 2. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України

Джерело: складено за даними [4]

ють 412,8 млрд. грн., що на 22,1 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року. Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капіталь-

них інвестицій, залишаються: промисловість – 33,1%, будівництво – 12,3%, сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та телекомунікації – 4,1%, оптова та роздрібна тор-

Рисунок 3. Обсяги капітальних інвестицій підприємств

Джерело: складено за даними [4]

гівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0%, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 8,7%, державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 7,4%.

У рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялась на +4 пункти і посіла 76 позицію зі 190 країн світу. Найбільший прогрес Україна продемонструвала у таких складових рейтингу: +105 пунктів (за 140-го на 35-те місце) по компоненту «одержання дозволів на будівництво» — завдяки зменшенню пайової участі в Києві з 10 до 2% та зниженню вартості послуг з технагляду; + 41 пункт по «сплаті податків» за зменшення та уніфікацію ставки ЄСВ.

Також, у рейтингу агентства Moody's Investors Service Україна покращила свій кредитний рей-

тинг в міжнародному економічному списку. Він змінився з Саа3 до Саа2, що означає зміну прогнозу зі «стабільного» на «позитивний». На поліпшення показників вплинуло проведення структурних реформ в Україні, що допомогло країні впоратися з борговим навантаженням і поліпшити позиції на зовнішніх ринках.

Крім того, у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018 Україна покращила свої позиції на 4 пункти і зайняла 81 місце серед 137 країн світу, які досліджувались (у ГІК 2016/2017 – 85 місце серед 138 країн).

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату

Рисунок 4. Обсяги капітальних інвестицій за сферами економічної діяльності України у 2017 році

Джерело: складено за даними [5]

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Формалізована система державного регулювання інвестиційної діяльності наведена на рис. 5. Її модернізація для більш активного механізму стимулювання інвестицій в поточних післякризових умовах української економіки потребує активізації блоку макроекономічної стабільності і блоку прямого впливу держави на обсяги інвестицій (в тому числі і виконання урядом функції інвестора по управлінню своїми проектами капітальних інвестицій).

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у 2017 році складають 412,8 млрд. грн., що на 22,1 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016 року. Також поліпшилися показники у рейтингу Doing Business 2018 – Україна піднялась на +4 пункти. Хоча Україна і поліпшила своє становище в міжнародному інвестиційному просторі, але 76 позиція зі 190 країн світу є непривабливим місцем для потенційних іноземних інвесторів. Для зростання обсягів іноземних інвестицій доцільною може бути реалізація таких заходів, як:

– гарантований державою юридичний захист іноземного інвестора через створення в Україні спеціальної установи, яка б опікувалася досудо-

вим (чи позасудовим) захистом інтересів іноземних інвесторів за міжнародними стандартами;

– спрощення для іноземного інвестора процедур із оформлення і регламентації відносин держави і інвестора, в тому числі майнових прав і умов виведення отриманого прибутку в формі капіталу;

– впровадження надійної законодавчої системи страхування ризиків інвестора і захисту його юридичних прав в Україні на основі державної страхової компанії;

– врегулювання питань надання права власності на земельну ділянку під підприємство з іноземним капіталом, чи її оренди на довгостроковий період, врегулювання відносин держави Україна та іноземних інвесторів в сфері розроблення родовищ корисних копалин; – забезпечення реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності у вільних економічних зонах та територіях;

– створення для іноземних інвестиційних проектів системи гарантій макроекономічної стабільності в національній економіці для забезпечення довготермінових фінансових умов реалізації інвестиційного проекту (інфляція, валютний курс, дефіцит бюджету, рівень державного боргу, умови обміну валют).

Рисунок 5. Структура інвестиційної політики

Висновки

Обсяги інвестицій в українській економіці потребують додаткового зростання на третину щорічно (це більше 100 млрд. грн), які можуть забезпечити вихід на валове нагромадження основного капіталу у 20 відсотків ВВП на рік.

Діючої системи сприяння капітальним інвестиціям недостатньо для досягнення річних темпів зростання ВВП у 6–7 відсотків на рік. Акцент державного регулювання має переходити до прямих і адресних (проектноорієнтованих) методів підтримки кожного великого (на урядовому рівні) і середнього (на регіональному рівні) підприємства, яке реалізує інвестиційний проект розвитку із зростанням обсягу продукції на 1 відсоток і вище.

Для малого бізнесу інвестиційна підтримка держави має зосереджуватися на реальній дерегуляції і сприянні в оформленні юридичних і майнових стосунків з регіональною владою.

Юридичний захист і пріоритетність майнових прав інвестора, антикорупційне супроводження кожного інвестиційного проекту.

Введення системи гарантій з боку Уряду для інвесторів щодо стабільності і прозорості макроекономічних умов (інфляція, девальвація, незростання державного боргу, дефіцит бюджету, умови функціонування валютного ринку) на час реалізації проекту (5–10 років).

Політична, фінансова і макроекономічна стабільність в державі, модернізація банківської системи, зниження вартості кредитів до 7–8 відсотків, відновлення інвестицієорієнтованої кредитної діяльності.

Список використаних джерел

1. Про інвестиційну діяльність Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560XII. — Редакція від 23.07.2017, підстава 2095–19.
2. Про інноваційну діяльність Закон України від 4 липня 2002 року № 4015. — Редакція від 05.12.2012, підстава 5460–17.
3. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць Закон України від 6 вересня 2012 року № 520517.
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf [fhttp://www.ukrstat.gov.ua/](http://www.ukrstat.gov.ua/)
5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Стан інвестиційної діяльності України» [Електро-

ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf [fhttp://www.me.gov.ua/](http://www.me.gov.ua/)

6. Квасницька Р.С. Дефініційний аналіз поняття «інвестиційна діяльність» / Р.С. Квасницька // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. — 2014. — Вип. 26. — С. 198–203.

7. Лешанич Л.В. «Розвиток інвестиційної діяльності в Україні та шляхи подолання інвестиційної кризи» / Л. В. Лешанич, С. В. Гунда // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 31(2). — С. 43–45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31%282%29__12

8. Майорова Т.В., Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч. М 14 закл.] / [Т.В. Майорова]. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с.

9. Мордань Є.Ю. «Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні» — К.: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету УДК330.332 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf [fhttp://vestnikeconom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/16.pdf](http://vestnikeconom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/16.pdf)

10. Оніщенко І.О. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи їх вирішення / О. І. Оніщенко // Електронний журнал «Траєкторія науки». — 2016. — № 3(8). — С. 289–295.

11. Паливода К. В. «Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкції в економіці України» — К.: Економіка так держава №3/2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf

12. Суханова А.В. «Інвестиційна діяльність підприємств в Україні» — К.: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Випуск 17.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf [fhttp://global-national.in.ua/archive/17-2017/151.pdf](http://global-national.in.ua/archive/17-2017/151.pdf)

13. Шталь Т.В. Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення / Т. В. Шталь, Ю. Б. Доброскок, О. О. Тіщенко, Е. Сапаров // Бізнес Інформ. — 2013. — № 3. — С. 122–125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_3_21

References

1. On Investment Activity Law of Ukraine dated September 18, 1991 No. 1560XII. — Revision of 07/23/2017, basis 2095–19.
2. On Innovation Activity Law of Ukraine dated July 4, 2002 No. 4015. — Edited as of 05.12.2012, basis 5460–17.

3. On stimulation of investment activity in priority sectors of the economy in order to create new jobs Law of Ukraine dated September 6, 2012 № 520517.

4. State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf <http://www.ukrstat.gov.ua/>

5. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine «State of investment activity of Ukraine» [Electronic resource]. – Access mode: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf <http://www.me.gov.ua/>

6. Kvasytska R. S. Definitive analysis of the concept of «investment activity» / R.S. Kwasnitska // Scientific Bulletin of the Bukovinian State Financial–Economic University. Economic sciences. – 2014. – Vip. 26. – P. 198–203.

7. Leshanych LV «Development of investment activity in Ukraine and ways to overcome the investment crisis» / LV Leshanich, SV Gunda // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: Right. – 2015. – Vip. 31 (2). – P. 43–45. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31%282%29__12

8. Mayorova T.V., Investment activity: underground. [for the studio. higher tutor M 14 shut off] / [T.V. Mayorova] – K.: Center for Educational Literature, 2009. – 472 p.

9. Mordan Y.Yu. «Current state of investment activity in Ukraine» – K.: Scientific Herald of the International Humanitarian University UDC330.332 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf <http://vestnikeconom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/16.pdf>

10. Onishchenko I.O. Investment attractiveness of Ukraine: problems and ways of their solution / OI Onischenko // Electronic Journal «Trajectory of Science». – 2016. – No. 3 (8). – S. 289–295.

11. Palivoda K.V. «Problems of creating an attractive investment climate as a means of overcoming destruction

in the economy of Ukraine» – K.: Economics as a state # 3/2018 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf

12. Sukhanova A.V. «Investment activity of enterprises in Ukraine» – K.: Nikolayev National University named after V.O. Sukhomlinsky Issue 17.2017 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/3.pdf <http://global-national.in.ua/archive/17-2017/151.pdf>

13. Stal T. V. Analysis of investment climate in Ukraine and ways of its improvement / T. Stahl, Yu.B. Dobroskok, O.O. Tishchenko, E. Saparov // Business Inform. – 2013. – No. 3. – P. 122–125. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_3_21

Дані про автора

Семенчук Дмитро Віталійович,

аспірант, Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна
e-mail: semenchukdima94@gmail.com

Данные об авторе

Семенчук Дмитрий Витальевич,

аспірант, Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики.

ул. Дружбы народов, 38, г. Киев, 01014, Украина
e-mail: semenchukdima94@gmail.com

Author data

Dmitry Semenchuk,

Postgraduate Student, State Research Institute of Informatization and Modelling of Economics.

38 Druzhba Narodov blvd., Kiev, 01014, Ukraine
e-mail: semenchukdima94@gmail.com